

CULTIVATION AND INCREASE OF POMEGRANATE YIELD ON ERODED, DEGRADED STONY-PEBBLE SOILS OF THE FERGANA REGION

S.Kh. Zokirova¹

R.F. Akbarov²

Z. Rajavaliyeva³

Fergana State University

KEYWORDS

pomegranate, soil, fertility, productivity, collector. field experience, irrigation regime

ABSTRACT

Increasing soil fertility, low soil fertility, soil flooding and land degradation, as well as growing high-quality environmentally friendly crops on irrigated lands, improving soil fertility technology during cultivation. Deadlines, rules and methods of development are one of the pressing issues of our time.

2181-2675/© 2022 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: 10.5281/zenodo.7392045

This is an open access article under the Attribution 4.0 International(CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Professor, Fergana State University, UZB

² Fergana State University, UZB

³ Fergana State University, UZB

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ГРАНАТА НА ЭРОДИРОВАННЫХ, ДЕГРАДИРОВАННЫХ КАМЕНИСТО-ГАЛЕЧНИКОВЫХ ПОЧВАХ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО:

гранат, почва, плодородия, урожайность, коллектора. полевой опыт, режим орошения

АННОТАЦИЯ

Улучшение плодородия почв, низкое плодородие почв, затопление почв и деградация земель, а также совершенствование технологии плодородия почв при возделывании, выращивании высококачественных экологически чистых культур на орошаемых землях. Срок, правила и методы развития являются одним из актуальных вопросов современности.

В целях обеспечения выполнения пункта 44 отчета встречи Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева во время визита в Ферганскую область 12-13 июня 2018 года (от 19.06.2018, №10372-ХН), с целью диверсификации сельского хозяйства в Ферганской области экономика страны основана на плановой основе Республики Узбекистан по размещению, посадке, производству, вывозу и переработке высокопродуктивных сельскохозяйственных культур вместо малопродуктивных хлопковых и зерновых полей разработка, производство, применение силы, для удовлетворения растущих материальных людей и культурных потребностей запланированных мероприятий направлены на создание научной основы.

Также ведутся работы по реализации Указа Президента Республики Узбекистан № 617 от 6 января 2017 года «О дополнительных мерах по совершенствованию системы закупки и использования свежих фруктов, овощей, картофеля, почвы и винограда».

В последние годы спрос на фрукты и овощи в рационе питания резко возрос во всех странах мира.

Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан «О модернизации и ускоренном развитии сельского хозяйства» в соответствии с пунктом 3 Плана действий от 7 февраля 2017 года, дальнейшее укрепление национальной продовольственной безопасности, расширение производства экологически чистых продуктов, экспортный потенциал аграрного сектора уменьшить площадь выпаса хлопка и пшеницы, установить новые интенсивные сады и виноградники дальнейшая оптимизация посевных площадей за счет коек, расширение научно-исследовательской работы по созданию и внедрению новых селекционных сортов сельскохозяйственных культур, адаптированных к болезням и устойчивости к вредителям, адаптация к местным климатическим и экологическим условиям.

Таким образом, искусственный скрининг основан на пяти вариантах в

Олтиарик, Куве, Кувасай, Ташлак и Фергане, чтобы улучшить свойства почвы, улучшить плодородие почвы, повысить урожайность и повлиять на рост, урожайность и урожайность почвенного ила из дренажной сети коллектора. полевой опыт.

Улучшение плодородия почв, низкое плодородие почв, плодородие почв, затопление почв и деградация земель, а также совершенствование технологии плодородия почв при возделывании, выращивании высококачественных экологически чистых культур на орошаемых землях Срок, правила и методы развития являются одним из актуальных вопросов современности.

Поверхностное движение осуществляется с помощью штатной заглушки. В случае каменисто-галечниковых почвах образуются на глубине от 40 до 70 см. В ходе исследования на песчаной и каменистой местности высеваются свежие сорта вкуса граната. Согласно плану, одновременное орошение будет осуществляться путем посева с использованием специальных агрегатов.

Полевой опыт 4 повторения. Форма параметра формирует два мазка с 4-полосным вращением. Соединение составляет 3x4 м. Общая площадь варианта составляет 4 гектаров.

Каждый этап включает в себя небольшие периоды, такие как подготовка, полевые работы и космические работы. Анализ проводится и анализируется на основе общепринятых методов и методов в почвоведении и на основе методов и методик, рекомендованных Научно-исследовательским институтом садоводства, виноградарства и виноделия.

Согласно проекту, в 2022 году планируется создать около 2 гектара материнских садов, перспективных сортов граната на низкоурожайных, низкорентабельных галечниковых землях агрофирме «Гранатаводства Ферганы» общей площадью 320 гектаров одерни зона свети серозема Ферганской вилоята.

При отдельном участке засаженные качественные и перспективные сорта граната будут выделены качественных сорта, и будет проведены широкомасштабная научно-исследовательская работы для сохранения их сортовых качеств.

В 2021 году материнские гранатовые сады будут сохранены по сортам “Каям анор”, “Кизил анор”, “Ак дана” гранате и будут качественные уходы агротеники за перспективных сортов граната фермерских хозяйства.

С 2022 года будут размножение предварительные саженцев граната. С развитием материнского сада, качественные и пригодные саженцы будут ежегодно внедрены на 80-100 га земли для сельского хозяйства, фермерские хозяйств и садоводов-любителей.

2019-2022 - Посадка и уход за гранатами саженцев с крупными плодами, с созданием калметажные зона на глубине 40, 70 см в условиях адирное зона светлие серазомный почвы. Также возможно проведение таких исследований, таких как внесение на орошаемую горную массу и рост граната, внесение удобрений в

соответствии с периодами развития и капельное орошение и дождевания.

Техническое обслуживание саженцев граната, выращенных в 2020-2022 годах, будет продолжено на основе агротехнологической системы, теоретические работы будут продолжены на основе плана, будут разработаны предварительные выводы и рекомендации. Рекомендации основаны на экономических показателях.

При применении ресурсосберегающих методов полива, т.е. поливных устройств для орошения граната, на почвах подверженных ирригационной эрозии, выявлено сохранение плодородного слоя почв и сокращение расходов поливной воды по сравнению с традиционным методом орошения.

При пересадке плодоносящих кустов с комом земли диаметром 60 см обрезка горизонтальных корней до глубины 70 см не отразилась на их состоянии, отделение же куста от центральных вертикальных корней вызвало быстрое завязание листьев. Их тургор был восстановлен после обильного полива земли вокруг пересаженного куста.

Более жесткий водный режим адирных земель, в сравнении с орошаемыми, вызывает определенные изменения в развитии корневой системы: размеры надземной части у кустов граната на адирных меньше, а корневой системы, напротив, больше, чем у одновозрастных на поливных участках. Это обуславливает необходимость более редкого размещения кустов граната на богаре для улучшения их водообеспечения. Для растений, граната, выращиваемых на адыре, рекомендуется схема посадки 6X6 м и 6X4 м против 4X3 м и 4X2 м на поливных участках.

Исследовать эффективность использования поливных устройств для снижения расхода воды и эрозионных процессов, сохранения плодородия почв, получения обильных и высококачественных урожаев граната в условиях светисерозомных почв подверженных ирригационных эрозии.

Изучить нормы водоподачи на орошение (на каждый полив, поливную норму сбросной воды, инфильтрацию в почвенные горизонты):

В 2021-2022 гг. - на садовых участках хранятся травы, а также разновидности перспективных гранатов. Первичные саженцы граната размножаются. С развитием сада матери, качественные саженцы, ежегодно больше 300 га земли культивируются и используются для производства, сельского хозяйства, фермерские хозяйства и садоводов-любителей.

Желательно проводить эксперимент до 2024-2026 гг., Т. Е. До тех пор, пока не будут собраны саженцы граната.

Использование литературы

1. Юлдашев Ф.Закирова С., Исагалиев М. Орошаемый земельный фонд Ферганской долины. Ўз. қ/х 2008 № 8.

2. Закирова С. Объемная масса исследуемых бугристо-барханистых песков. Ўз.қ/х ж. 2008 № 4.

3. Зокирова, С. Х., Халматова, Ш. М., Абдуллаева, М. Т., & Ахмедова, Д. М. (2020).

ВЛИЯНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИСКУССТВЕННОГО И ЕСТЕСТВЕННОГО ЭКРАНОВ В ПЕСКЕ НА РОСТ, РАЗВИТИЕ ХЛОПЧАТНИКА. *Universum: химия и биология*, (12-1 (78)), 14-18.

4. Zokirova, S. X., Akbarov, R. F., & Kadirova, N. B. (2020). XARAKTERISTIKA GALECHNIKOVYX POCHV FERGANSKOY OBLASTI I IX PUTI K ULUCHShENIYU. *Glavniy redaktor*, 8.

5. Закирова, С. Х. (2017). Научные основы генезиса, агрофизических и агрохимических свойств, повышения производительной способности песков Центральной Ферганы. Дисс. на соис. уч. степени доктора с. х. наук (DSe), 120.

6. Zakirova, S., Ismoilova, S., & Parpiyeva, S. (2021). *Agrofizicheskiye svoystva pochvi Sentralniy Fergani*.

7. Юлдашев, Г., Зокирова, С., & Исагалиев, М. (2008). Орошаемых земельный фонд Ферганской долины. *Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали*. –Тошкент, (8), 22-23.

8. Barziev, O. (2021). LYRICAL INTERPRETATION OF "I" IN THE POETRY OF ANBAR OTIN, DILSHODI BARNO AND SAMAR BONU. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES* (2767-3758), 2(06), 61-66.

9. Barziyev, O. H. (2018). ANALYSES OF UZBEK POETRY AND TURKISH LITERATURE, IT'S FREEDOM AND NATIONALITY AT THE SECOND PART OF XIXTH CENTURY AND AT THE BEGINNING OF THE XXTH CENTURY. *Theoretical & Applied Science*, (7), 48-51.

10. Rasulova, Azizaxon Muydinovna, Xusanova, Ma'Rifat Axmadjonovna POETIK NUTQDA SINONIMLARDAN FOYDALANISH MAHORATI // *ORIENSS*. 2022. №10-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/poetik-nutqda-sinonimlardan-foydalanish-mahorati> (дата обращения: 02.12.2022).

11. Xusanova, M. R. A. (2016). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКИХ НЕОЛОГИЗМОВ-ПРИЗНАК СТИЛИСТИЧЕСКОГО СВОЕОБРАЗИЯ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (5-1), 125-130.

12. Zulfiya Marufova (2021). O'ZBEK MUMTOZ SHE'RIYATIDA ZOONIMLAR VOSITASIDA GO'ZALLIK IFODALASH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1 (3), 307-311.

13. Marufova, Z. (2021). РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ ЗООНИМОВ ВЫРАЖЕНИЯ ВОСТОЧНОЙ КРАСОТЫ. *Theoretical & Applied Science*, (7), 13-16.

14. Хидиров, Х. Н. (2019). Philosophical Analysis of the Role of the Media in Shaping Civic Culture in Uzbekistan. *Молодой ученый*, (15), 322-324.

15. Хидиров, Х. Н. (2018). Social justice and the process of education, and their mutual influence in the philosophical views of Abu Nasr al-Farabi. *Молодой ученый*, (14), 262-263.

16. Хидиров, Х. Н. (2017). Moral personality education in the philosophy of existentialism of Karl Jaspers. *Молодой учёный*, 30, 95.

17. Закиров, С. Х. (2014). Регулярные и особые решения дифференциальных уравнений. Наука и инновация, (1), 43-45.
18. Мирзаджонов, К., Назаров, М., Зокирова, С., & Юлдашев, Г. (2004). Тупроқ муҳофазаси. Дарслик. Ташкент.
19. Rasulova, A. (2022). THE STUDING BARRIER CONNECTION IN THE WORLD LINGUISTICS. Thematics Journal of Education, 7(2).
20. Зокирова, С. (2008). Объемная масса исследуемых бугристо-барханистых песков. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали.–Тошкент, (4), 33-34.
21. Мухаматханова, Р. Ф., Шамьянов, И. Д., Закиров, С. Х., Ташходжаев, Б., Левкович, М. Г., & Абдуллаев, Н. Д. (2011). Новый меламполид и другие вторичные метаболиты *Artemisia baldshuanica*. Химия природных соединений, (5), 638-641.
22. Хамрақулов, И. Б. (2021). Кичик саноат зоналарини барпо этиш ва ривожлантиришнинг назарий асослари. Scientific progress, 2(7), 586-592.
23. Ихтиёр Бахтиёрович Хамрақулов (2022). КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МОҲИЯТИ ВА ЎЗИГА ХОС ҲУСУСИЯТЛАРИ. Scientific progress, 3 (1), 328-334.
24. Хамрақулов, И. Б. (2021). Теоретические основы создания и развития малых промышленных зон. ма, 2, 49.
25. Хонкелдиева, К., Рахимова, Х., & Хасанхужаева, У. (2021). Предупреждение преступности среди несовершеннолетних. Наука сегодня: факты, тенденции, прогнозы [Текст]: мате, 34.
26. Xonkeldiyeva, K. R. (2021). Features of management of textile industry enterprises based on the cluster approach. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(9), 780-783.